

Александар Радовић
Библиотека Матице српске
araddovic@gmail.com

UDK 025.177:027.54(497.113)

ИСТОРИЈСКИ ОКВИРИ И САВРЕМЕНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЛИКОВНО-ГРАФИЧКЕ ЗБИРКЕ БИБЛИОТЕКЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ

Весни Ињац Малбаши

САЖЕТАК

Установе културе, као баштинници сећања, од оснивања чувају културну димензију српског и других народа истовремено промовишући истраживања културно-историјског трајања. Овај рад посвећен је Библиотеци Матице српске и њеној Ликовно-графичкој збирци са циљем представљања библиотечке грађе и извора који се чувају у виду изложбених каталога, фотографија, ликовних радова и плаката. Представљен је историјски развој, те актуалност Ликовно-графичке збирке БМС с циљем дистрибуције информација садашњим и будућим корисницима библиотечких услуга. Завршни део рада о Збирци у којој се чува библиотечка грађа и извори о знаменитим ликовним делима домаће историје уметности наглашава везу између библиотечке грађе и извора, музеалија и архивалија које се обрађују у установама основаним при Матици српској. Промовише се интензивна сарадња Библиотеке Матице српске с једне, Галерије Матице српске и Рукописног одељења Матице српске с друге стране и подстиче научна сарадња стручњака архивиста, музеолога и библиотекара.

Кључне речи: установе сећања, Матица српска, Библиотека Матице српске, Ликовно-графичка збирка БМС, библиотекарство, музеологија, архивистика.

Језгро данашње Ликовно-графичке збирке Библиотеке Матице српске (коју чине изложбени каталози, ликовни радови, фотографије и плакати) прикупљено је и обрађено у прошлости када су просторије Библиотеке Матице српске у Пешти и Новом Саду биле саборна места за чување драгоцених архивалија, музеалија и библиотечке грађе и извора.

Чињенице и документи која су током готово двовековног постојања Матице српске, Библиотеке и Галерије Матице српске сакупљени у овим установама српске културе

утемељују став да је временски период од 1826. до 1961. године важно посматрати као „хронолошки континуум“. Током првих 135 година постојања Матице српске често је било важније прикупити и организовати библиотечку грађу и изворе, музеалије и архивалије на једном месту (уз њихову правовремену заштиту) него што је било реално развијати специјализоване научне дисциплине као што су библиотекарство, музеологија и архивистика. Развој уско профилисаних наука и дисциплина које данас називамо „баштинским установама“¹ био је омогућен тек након Другог светског рата када Матица српска оснива посебна правна лица, Библиотеку Матице српске и Галерију Матице српске (обе јануара 1959. године) и Рукописно одељење Матице српске (РОМС, 1961).

Овај рад посматра библиотечку грађу и изворе, музеалије и архивалије као јединствен корпус грађе од 1826. до 1961. године управо да би јединствена мисија коју данас обављају МС, БМС, ГМС и РОМС била адекватније наглашена. Историјски континуитет успостављен је прикупљањем докумената о основању Матице српске (основана у Пешти 16. фебруара 1826.) и портретима чланова Матице српске са Библиотеком (1826–1838). Тежиште рада је на генези настанка Ликовно-графичке збирке Библиотеке Матице српске током пештанског (1826–1864) и новосадског периода рада Матице српске (од 1864. до данас). Посматран је однос дела ликовне тематике која су окупљана у Библиотеци Матице српске према архивском и музеолошком материјалу сличног тематског опредељења.

Значај ликовних материјала у библиотекарству истакнут је у теоријској литератури последњих деценија, али је свест о важности сакупљања и излагања портрета и фотографија у Матици српској и Библиотеци Матице српске постојала од формирања наших установа културе. Наслов *Извештај Томе Теодоровића о уређењу Библиотеке Матице српске и Текелијине библиотеке*² који је, у Пешти 24. фебруарија 1844. (по старом календару) руководству Матице српске поднео надзиратељ Заведенија Текелијиног Тома Теодоровић, доноси „под тачком 4д“ текст: „При овој се Библиотеки различити Земљеписи, и образи древни списатеља, као и друга знаменита начертанија налазу, која би по мом слабом разсужденију у читаоници по дувари изложити требало“³. Да су слике, различитим техникама рађене, чуване у Библиотеци, посведочили су настављачи рада Томе Теодоровића у Матици српској и Библиотеци Матице српске. Истраживачи Иванка Веселинов и Лазар Чурчић у *Грађи за историју Библиотеке Матице српске*, као и писац

¹ Баштинске установе културе су институције непокретне културне баштине чији је циљ чување личног и колективног идентитета уз усмереност на неговање моралних и естетских вредности појединца и друштвене заједнице. Бележење и чување рукописних и штампаних извора, предмета из прошлости, документационе грађе различитог порекла заједнички је задатак библиотека, музеја, архива и завода за заштиту споменика културе.

² *Грађа за историју Библиотеке Матице српске, I књига: 1830–1864*, грађу припремили Иванка Веселинов и Лазар Чурчић (Нови Сад: Библиотека Матице српске, 1964), 37.

³ Исто, 37.

четвортомне *Историје Матице српске* Живан Милисавац истраживачким су техникама из Матичине архиве (која се данас чува у Рукописном одељењу Матице српске) исказали да су се у Матици српској и Библиотеци Матице српске „дела ликовног израза“ набављала, чувала и излагала заједно са штампаним материјалима од тридесетих година 19. века. Идући трагом Томе Теодоровића, који је, како је евидентирано, истакао шта би све „изложити требало“, аутор овог рада настоји да, бележећи историјски оквир излагачке делатности Матице српске са Библиотеком (1826–1958) и Библиотеке Матице српске (од 1959. до данас), пружи информације о томе да се изложбена активност БМС наставља и у нашем, електронском и дигиталном добу.

Документациони извори и архивалије из РОМС-а, оригинални примерци слика водећих српских сликара (данас у власништву Галерије Матице српске) и библиотечка грађа и извори (својина Ликовно-графичке збирке Библиотеке Матице српске у оквиру Збирке фотографија БМС) „плодови су са истог стабла.“ Овај став подупиру чињенице у наставку овог текста које приказују сарадњу Матичиних архивиста, музеалаца и библиотекара на обједињавању фондова и збирки Матице српске чиме се ова установа културе обавезала оснивачким актом *Основ* из фебруара 1826. године.

Након сеобе Матице српске из Пеште у Нови Сад (1864) Матичино књижохранилиште поверено је Јовану Бошковићу, али је први извештај о „стању како Матичине тако и Текелијине библиотеке“⁴, десетак година по доласку у Српску Атину, поднео Данило Прица. Живан Милисавац, који је као и Лазар Чурчић пре њега за писање историје Матице српске консултовао „доста папира“ из Матичине архиве, документује архивалије Прицином руком исписане.⁵ Документациони извори које бележе савремени истраживачи историјата Матице српске и Библиотеке Матице српске односе се на коментар *Извештаја Јована Ђорђевића о књигама и другом материјалу који је нашао у Текелијиној библиотеци* из јануара 1859. године. Оснивач Српског народног позоришта у Новом Саду и Народног позоришта у Београду, секретар Матице српске Јован Ђорђевић, имао је „план (био) да од Библиотеке Матице српске начини централну библиотеку Срба у Угарској, уз то библиотеку научног типа,...“⁶. Овај циљ није био било могуће реализовати без „књига и

⁴ Живан Милисавац, *Историја Матице српске, II део, Време изневерених нада и борбе за опстанак: 1864–1880* (Нови Сад: Матица српска, 1992), 496.

⁵ Током истраживања присуства ликовно-графичких материјала у Библиотеци Матице српске констатовано је и постојање примерака некњижне библиотечке грађе о којима је писано у стручној литератури. Истраживања и текстуална бележења географских карата и планова градова, проспеката, докумената разних врста и нотних извора континуирано се обављају. Овај истраживач скреће пажњу на бројне географске карте и планове градова Јужне Угарске и Краљевине Србије (1805–1914), старе дипломе на кожи које су потврђивале избор Викентија Поповића за владику (1707) и бројне друге изворе који се данас чувају у Посебним збиркама Библиотеке Матице српске.

⁶ Живан Милисавац, *Историја Матице српске, I део, Време националног буђења и културног препорода: 1826–1864* (Нови Сад: Матица српска, 1986), 658.

другог материјала“ о којем је аутор текста српске химне *Боже правде* известио Матицу српску. Реч је о мапи Србије из 1805. године који је израдио Сава Текелија, знаменити српски задужбинар и први Србин доктор правних наука у Угарској.

Ликовно-графичка збирка Библиотеке Матице српске, која данас заједно са картографским, музичким и документационим материјалима чини Посебне збирке БМС формирана је и знатно пре њиховог правног утемељења у оквиру Одељења каталожско-библиографске обраде Библиотеке Матице српске.

Пре пресељења Матичиних драгоцености из Пеште у Нови Сад, збиркама слика су биле „украшене просторије Текелијанума“.⁷ Током Матичиног првог новосадског периода (који према периодизацији Живана Милисавца траје од 1864. до 1880. године) „донета је одлука о сабирању портрета Матичиних добротвора“.⁸ Павле Симић, аутор историјске композиције *Мајска скупштина 1848. године*, истакао се као портретиста једног од оснивача Матице српске, Јована Хацића (рад откривен 1869. године). Новак Радонић израђује портрете Доситеја Обрадовића и Лукијана Мушицког (1874), а сликар Аксентије Мародић уметничким техникама обликује црте лица Јована Суботића и Стевана Брановачког. „Откупом ових слика, уз оне које је до тада већ поседовала, не рачунајући портрете председника и добротвора, у Матици се већ формирало језгро будуће значајне галерије српског сликарства XIX века“.⁹ На основу *Списка слика поднесеног Скупштини 1899. године* који је сачуван у РОМС-у, наведена је информација да је од седам слика и литографија из Матичиног пештанског периода (1826–1864), последњих година XIX века Матица српска поседовала седамдесет и четири слике у сопственом власништву и три слике у власништву Српског народног позоришта које су Матици предати на чување.

Када су секретар Матице српске Тихомир Остојић и библиотекар Војин Срђанов, марта 1912. године, поднели *Апел Библиотеке Матице српске* да „Матичиној библиотеци шаље бесплатно по један примерак новина и сваке нове књиге“¹⁰, није забележено да су за достављање *Pflicht exemplar* писцима и издавачима поменули јединице некњижне библиотечке грађе. Међутим, прикупљање и обрада библиотечког материјала о српском сликарству и графици настављена је и у наредним деценијама. Забележено је да је током стогодишњег постојања Матице српске (1826–1926) установа сачувала тридесет и два летка и две дипломе које се данас чувају у Посебним збиркама Библиотеке Матице српске.

⁷ Живан Милисавец, *Историја Матице српске, II део, Време изневерених нада и борбе за опстанак, 1864–1880* (Нови Сад: Матица српска, 1992), 496.

⁸ Лепосава Шелмић, *Галерија Матице српске* (Нови Сад: Галерија Матице српске, 2001), 36.

⁹ Живан Милисавец, *Историја Матице српске, II део, Време изневерених нада и борбе за опстанак: 1880–1918* (Нови Сад: Матица српска, 2000), 559.

¹⁰ *Грађа за историју Библиотеке Матице српске, III књига: 1899–1918*, грађу припремили Стана Ристић и Марија Чурчић (Нови Сад: Библиотека Матице српске, 1966), 628.

Библиотекар Библиотеке Матице српске Каменко Суботић је Уређивачком одбору Матице српске јула 1926. године поднео предлог за уређивање Архиве Матице српске. У том документу Суботић детаљно наводи врсте архивског материјала који је примио из Секретаријата Матице српске и распоређује их у списак који садржи тринаест тачака.

Данас, деведесет година након рада Каменка Суботића у Библиотеци Матице српске, савремени истраживачи докумената, рукописа и некњижне библиотечке грађе у потрази за историографским изворима којим располаже архива Матице српске долазе до библиотечких материјала у Посебним збиркама БМС. Према списку Каменка Суботића, различити списи о раду Матице српске, затим „Збирка већих фотографија, Збирка карата (мапа) и ... штампаних ствари, летака и томе сличног“,¹¹ из исте збирке данас су похрањени у простору који се чува, обрађује и даје на коришћење у једној од две српске националне библиотеке. Наследници Каменка Суботића на месту Матичиног библиотекара уважили су његове предлоге и у наредним деценијама оригинална писма и збирке рукописа доставили до Рукописног одељења Матице српске, а некњижни библиотечки материјал прикључили Библиотеци Матице српске.

Активности Библиотеке Матице српске коју је крајем двадесетих и почетком тридесетих година XX века „водио“ Каменко Суботић, биле су симултане са радом на отварању Музеја Матице српске који је од 1933. до 1945. године прикупио предмете који се према савременим принципима рада у музеологији евидентирају као археолошка, етнолошка и ликовна збирка. Ова чињеница о истовременом сакупљању библиотечких материјала и музеалија уобличава став о низу заједничких послова које у прошлости и данас раде стручњаци у музејима и библиотечко-информациони експерти. Наведени пример добре праксе о успешној сарадњи библиотекара БМС Каменка Суботића и музеалца Музеја Матице српске Фрања Малина потврђују тврдње изнете у овом раду о неопходности наставка заједничког рада на афирмацији националне и међународне културне баштине. Од времена Суботића и Малина сарадња Матице српске (као кровне установе културе), Библиотеке Матице српске, Галерије и Рукописног одељења Матице српске не само да је унапређена већ је доведена до организационог максимума. Ову чињеницу лако је документовати низом заједничких пројеката започетих и реализованих током прве две деценије 20. века (рестаурација рукописне и архитектонске баштине фрушкогорских манастира...).

¹¹ *Грађа за историју Библиотеке Матице српске, IV/1 књига: 1918–1931*, грађу припремили Видосава Зеремски и Сава Паланчанин (Нови Сад: Библиотека Матице српске, 1969), 189–190.

Након Другог светског рата долази до консолидације рада у Матици српској. Нови друштвени амбијент након ослобођења земље погодује развијању нових научних дисциплина: библиотекарства, музеологије и архивистике. Правно осамостаљивање установа „под кровом“ Матице српске наставља се оснивањем културних институција, а архивалије, музеалије и библиотечка грађа и извори подељени су према начелима поменутих научних дисциплина. Тим чином извршена је имплицитна жеља „часника и актуара“ Матице српске за формирањем целовитих збирки архивског, музеолошког и библиотечког карактера.

У послератном периоду Библиотека Матице српске наставља са уређивањем своје збирке ликовне провинујенције приређујући изложбе у Антикварници Матице српске, у новосадској улици Матице српске бр. 1. Организационо јачање Библиотеке Матице српске праћено је, шездесетих година 20. века, потребом и жељом руководства БМС и њених библиотечко-информационих стручњака да изузетне збирке представе не само новосадској културној јавности. На знаменитим новосадским адресама подсећано је на дело првог српског бакрописца Захарија Орфелина када је и представљено његово „Житије Петра Великог“ (од 4. до 15. октобра 1972. у Галерији Матице српске), а програми су, осим у Антикварници Матице српске, одржавани и у Студију „М“ Радио Новог Сада. Овим маркетиншким акцијама БМС је настојала да промовише богате збирке ликовних садржаја које су данас, каталогизацијом у одговарајућем програму, доступни корисницима библиотечких услуга у електронским и дигиталним колекцијама Библиотеке Матице српске. Осим о књижевнику и библиографу, БМС је презентацијом својих збирки седамдесетих година 20. века евоцирала успомене на Бранка Радичевића, Александра Белића и Новака Радонића. Обједињене су успомене на личности из домаће културне историје повезивањем речи и слика, стиха и палете, мисли и њихових израза на платнима.

Нови импулс настојањима Библиотеке Матице српске да афирмише библиотечку грађу и изворе из своје Ликовно-графичке збирке дат је током деведесетих година прошлог века. Посебан сегмент издавачке делатности Библиотеке Матице српске су каталози изложби који су у БМС континуирано објављивани од 1996. године. Изложбе, приређиване испред Свечане сале Матице српске, организовало је Матично одељење БМС.

Пракса је установљена у знак сећања на знамените личности српске и светске културне сцене, а бележени су и значајни датуми из историје, политике и друштвеног живота. На сајту www.bms.rs доступне су информације из 183 каталога изложби које су организоване од 1996. до 2010. године. Јубилејима и пригодним годишњицама очувано је сећање на *путеве и раскрића Саве Шумановића* (1996), Франциска Гоју (поводом 250. годишњице рођења, 1996), Милана Коњовића (1998), Петра Лубарду (2007), Пају Јовановића (2009) и многе друге сликаре, графичаре, мајсторе графичког дизајна.

Као илустрација иницијатива претходних генерација библиотекара Библиотеке Матице српске на вишедеценијском промовисању колекција БМС нека послужи следећи податак: почетком 2015. године се у електронској бази података Библиотеке Матице српске налазе 22 плаката које документују изложбене активности БМС од почетка седамдесетих година 20. века до нашег доба (прослава јубилеја *150 година јавног рада* Библиотеке Матице српске (1988), позив за свечаности *отварања нове зграде Библиотеке Матице српске* (2007) и други.) Портретне фотографије библиотекара и других стручњака Библиотеке претраживе су у електронској бази података БМС са циљем да будућа истраживања учине доступним и драгоцену фотодокументацију из периода када је, након Другог светског рата, Библиотека Матице српске стекла пуну стручну афирмацију. Изложбени и други каталози¹² у издању БМС настоје да скрену пажњу, не само стручне јавности, на рад реномиране установе српске културе.

Самосталном издавачком делатношћу и приређивањем изложби из својих збирки (и у сарадњи са сродним установама у Европи и свету) Библиотека Матице српске испуњава начела о којима се последњих деценија интензивно пише у стручној библиотекарској литератури. “Средство” за постизање циљева о којима се дискутује је некњижна библиотечка грађа из Ликовно-графичке збирке Библиотеке Матице српске која је предмет овог рада. Информације о српским сликарима и графичарима (од Новака Радоњића до Божидара Болета Милорадовића) данас се дистрибуирају путем лисних, електронских и дигиталних каталога у БМС.

Чиновима презентације ликовни материјали из збирки једне од две српске националне библиотеке бивали су, током историјског трајања народа, доступна српском читаљству. Интензивније присуство јединица некњижне грађе у српским библиотекама на самом почетку 21. века намеће библиотекама нову улогу у начинима презентације садржаја који се набавља, каталогизира и даје на коришћење читаоцима.

Библиотека Матице српске ће доследном и континуираном каталошко-библиографском обрадом изложбених каталога, фотографија, ликовних радова и плаката из својих збирки настојати да потврди сва досадашња програмска начела када су у питању циљеви библиотечког маркетинга.

Информациони ресурси Библиотеке Матице српске су у протеклих стотину и деведесет година у потпуности остварени јер су се “седморица часника” са печата “МС” 16. фебруара 1826. године и окупила да би се омогућило „помагање књижевности и

¹² *Огласи Библиотеке Матице српске: 1868–1918*, приредила Светлана Довниковић, редактор Марија Јованцаи, главни уредник Миро Вуксановић (Нови Сад: Библиотека Матице српске, 2013).

поспешивање народног просвећивања.¹³ Тако је записано у *Предисловију Србске Летописи* са потписом Георгија Магарашевића 1. маја 1824. године. Да би се и у наредних стотину и деведесет година наставило историјско трајање српског народа важно је “на светлост дана” изнети и промовисати не само блиставе књиге и репрезентативну српску периодику већ и издања о српској ликовној уметности. Такође, фотографије које сведоче о домаћој етнолошкој традицији, ликовни радови на којима су приказане личности из Српске православне цркве и плакати о обичајима негованим у грађанским кућама у прошлости и садашњости већ данас учвршћују утисак о квалитетном стручном раду у „српској пчелици.“

Ако је тачна констатација једног од најбољих регионалних истраживача баштинских установа културе, Томислава Шоле, да „је *svijest o prošlosti oblik afirmacije identiteta, dakle, oblik preživljavanja*¹⁴, онда можемо констатовати да су Матица српска и установе које је током непуна два века постојања она основала – афирмисале идентитет, управо на начин о којем говори Шола. Превасходно усмерене на чување библиотечке грађе и извора, музеалија и архивалија у прошлости, Матичине баштинске установе трансформисале су се и на довољно прихватљив начин одговориле савременим научно-просветитељским амбицијама средине у којој делују.

У овом раду аутор је настојао да пружи одговоре на питања оснивања, садашњег тренутка и будућих аспеката рада са специфичном библиотечком грађом и изворима у Ликовно-графичкој збирци Библиотеке Матице српске. Закључци истраживања упућују на став о потреби чвршћег повезивања „ликовних библиотекара“ са њиховим колегама у одељењима архива наших установа културе и стручњацима запосленим у музејима Србије и региона. Тек ће координирани, заједнички наступ поменутих експерата формирати заједничку стратегију усмерену према државним органима и обезбедити континуирано финансирање пројеката који су у току. С друге стране, библиотекари, музеалци и архивисти заједничким напорима и иницијативама, разбијајући стереотипе о „хладним професијама“, још би брже и ефикасније него до сада успоставили контакте са стручњацима из Европе и света, као и са сопственом публиком.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Грађа за историју Библиотеке Матице српске. I књ.: 1830–1864*, грађу припремили Иванка Веселинов и Лаза Чурчић. Нови Сад: Библиотека Матице српске, 1964.

¹³ Живан Милисавац, *Историја Матице српске, I део, Време националног буђења и културног препорода: 1826–1864* (Нови Сад: Матица српска, 1986), 93.

¹⁴ Tomislav Šola, *Prema totalnom muzeju* (Београд: Филозофски факултет, Центар за музеологију и херитологију, Крушеvac: Народни музеј, 2011), 70.

2. *Грађа за историју Библиотеке Матице српске. III књ.: 1899–1918*, грађу припремили Стана Ристић и Марија Чурчић. Нови Сад: Библиотека Матице српске, 1966.
3. *Грађа за историју Библиотеке Матице српске. IV/I књ.: 1918–1931*, грађу припремили Видосава Зеремски и Сава Паланчанин. Нови Сад: Библиотека Матице српске, 1969.
4. Милисавац, Живан. *Историја Матице српске. I део: Време националног буђења и културног препорода: 1826–1864*. Нови Сад: Матица српска, 1986.
5. Милисавац, Живан. *Историја Матице српске. II део: Време изневерених нада и борбе за опстанак: 1864–1880*. Нови Сад: Матица српска, 1992.
6. *Огласи Библиотеке Матице српске: 1868–1918*, приредила Светлана Довниковић, редактор Марија Јованцаи, главни уредник Миро Вуксановић. Нови Сад: Библиотека Матице српске, 2013.
7. Шелмић, Лепосава. *Галерија Матице српске*. Нови Сад: Галерија Матице српске, 2001.
8. Šola, Tomislav. *Prema totalnom muzeju*. Beograd: Filozofski fakultet, Centar za muzeologiju i heritologiju; Kruševac: Narodni muzej, 2011.

Aleksandar Radović
Matica Srpska Library
araddovic@gmail.com

HISTORICAL FRAMES AND CONTEMPORARY PRESENTATIONS. GRAPHIC ARTS COLLECTION IN THE MATICA SRPSKA LIBRARY

ABSTRACT

Cultural institutions, as keepers of memories, since their foundation preserve the cultural dimension of the Serbian and other nations, promoting at the same time the researches of the cultural and historical continuity. This paper deals with the Matica Srpska Library and its graphic arts collection with the aim of presenting library materials and sources that are stored in the form of exhibition catalogs, photographs, art works and posters. The historical course of its development is presented, as well as the topicality of the MSL graphic arts collection aiming distribution of information to current and future users of library services. The final part of this paper about the collection, which holds the library materials and sources about famous art works of domestic art history, highlights the link between library materials and sources, museum objects and archival materials that are kept in the institutions established under the Matica Srpska. It is promoted the intensive cooperation of the Matica Srpska Library with the Gallery of Matica Srpska and the Manuscript Department of Matica Srpska and the scientific cooperation of experts archivists, museologists and librarians is encouraged.

Keywords: institutions of memories, Matica Srpska, Matica Srpska Library, MSL graphic arts collection, librarianship, museology, archival science.